

TARJIMA TURLARI VA TARJIMANING HAYOTIMIZDAGI AHAMIYATI

Habibullayeva Sarvinoz Baxtiyor Qizi

Toshkent Iqtisodiyot va Texnologiyalar Unversiteti

Iqtisodiyot fakulteti 3 – bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17274940>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjimaning asosiy turlari va ularning jamiyatimizdagi oʻrni tahlil qilinadi. Tarjimaning ogʻzaki, yozma, adabiy, texnik hamda audiovizual shakllari haqida batafsil soʻz yuritilib, ularning hayotimizdagi ahamiyati yoritiladi. Tarjimaning nafaqat lingvistik jarayon, balki madaniyatlararo koʻprik vazifasini bajarishi ilmiy asoslarda koʻrsatib oʻtiladi. Shuningdek, tarjimaning taʼlim, ilm-fan, diplomatiya, biznes va sanʼat sohalaridagi roli alohida tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: tarjima, ogʻzaki tarjima, yozma tarjima, adabiy tarjima, texnik tarjima, audiovizual tarjima, madaniyatlararo muloqot, globallashuv.

Аннотация

В данной статье анализируются основные виды перевода и их роль в нашем обществе. Подробно рассматриваются устный, письменный, художественный, технический, а также аудиовизуальный перевод и освещается их значение в нашей жизни. Показано, что перевод является не только лингвистическим процессом, но и выполняет функцию культурного моста. Кроме того, отдельно анализируется роль перевода в образовании, науке, дипломатии, бизнесе и искусстве.

Ключевые слова: перевод, устный перевод, письменный перевод, художественный перевод, технический перевод, аудиовизуальный перевод, межкультурная коммуникация, глобализация.

Abstract

This article analyzes the main types of translation and their role in our society. It provides a detailed discussion of oral, written, literary, technical, and audiovisual translation, highlighting their importance in our daily life. The study demonstrates that translation is not only a linguistic process but also serves as a cultural bridge. Furthermore, the role of translation in education, science, diplomacy, business, and art is examined separately.

Keywords: translation, oral translation, written translation, literary translation, technical translation, audiovisual translation, intercultural communication, globalization.

Kirish

Tarjima qadimdan xalqlarni bir-biriga bogʻlovchi muhim vosita boʻlib kelgan. Insoniyat taraqqiyotida tarjima tufayli ilm-fan, din, madaniyat va adabiyot rivoj topgan. Masalan, Sharq uygʻonish davrida koʻplab yunon va hind asarlari arab tiliga tarjima qilingan va keyinchalik ular orqali Yevropa ilmiy tafakkuri shakllangan. Hozirgi kunda globallashuv jarayonida tarjima sohasi yanada katta ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro aloqalar, turizm, taʼlim va diplomatiya sohalarida tarjimasiz hayotni tasavvur qilib boʻlmaydi. Shu bois tarjima bugungi kunda nafaqat tilshunoslikning, balki jamiyat taraqqiyotining ham ajralmas qismiga aylangan.

Tarjima turlari: Ogʻzaki tarjima-Ogʻzaki tarjima kundalik hayotda, xalqaro uchrashuvlarda, konferensiyalarda keng qoʻllaniladi. U ikki turga boʻlinadi: Sinxron tarjima katta anjumanlar, konferensiyalar, xalqaro miqyosdagi uchrashuvlarda til bilmaydigan ishtirokchilar uchun amalga oshiriladi. Masalan: BMT yigʻilishida tarjimonlar delegatlar nutqini

bevosita boshqa tillarga o'giradilar. Ketma-ket tarjimada notiq bi gap yoki abzasni o'qiydi, tarjimon uni tarjima qiladi- notiq va tarjimon o'rin almashib turadi. Masalan: Doktor xorijlik bemor bilan gaplashayotganda tarjimon avval tinglaydi, keyin tarjima qiladi.

Yozma tarjima-Kitoblar, maqolalar, rasmiy hujjatlar, shartnomalar, darsliklar va boshqa yozma manbalar tarjima qilinadi. Masalan: Ingliz tilidagi darslikning o'zbek tiliga tarjima qilinishi yoki xalqaro shartnomalarning tarjimasi.

Adabiy tarjima-Badiiy asarlar — she'r, hikoya, roman, drama tarjimasi. Bu turda mazmun bilan birga badiiy uslub ham muhimdir. Masalan: Shekspirning "Hamlet" asarini o'zbek tiliga tarjima qilishda nafaqat mazmun, balki badiiy go'zallik ham saqlanadi.

Texnik tarjima-Ilmiy maqolalar, texnologik qo'llanmalar, dori vositalarining yo'riqnomalari va muhandislik hujjatlari tarjima qilinadi. Masalan: Telefon qo'llanmasi, dori vositalarining yo'riqnomasi yoki muhandislik hujjatlari tarjimasi..

Audiovizual tarjima-Filmlar, seriallar, ko'rsatuvlar va multfilmlar tarjimasi subtitr, dublaj va ovozli tarjima shaklida bo'ladi. Masalan: Koreys seriallari yoki Gollivud filmlarining o'zbek tilida subtitr yoki ovozli tarjima bilan namoyish qilinishi.

Avtomatik tarjima-Bu matnni bir tildan boshqa tilga komputer dasturlari yoki maxsus algoritmlar yordamida tarjima qilish jarayoni hisoblanadi. Asosiy xususiyati matnni juda tez tarjima qiladi. Masalan: • O'zbekcha matn: "Men bugun maktabga bordim." • Google Translate yordamida inglizchaga avtomatik tarjima: "I went to school today." • Rus tiliga avtomatik tarjima: "Я сегодня пошёл в школу." Hayotiy misol: Bir chet el sayyohi Toshkentga kelib, restoranda menyuni tushunmay qoladi. U telefondagi Google Translate kamera funksiyasi orqali menyudagi so'zlarni darhol inglizchaga o'giradi va nima buyurishini tushunadi.

Tarjimaning hayotimizdagi ahamiyati. Tarjima faqat so'zlarni bir tildan ikkinchisiga o'tkazish emas, balki xalqlar, madaniyatlar va ilm-fan olamini bog'lovchi muhim vositadir. Uning hayotimizdagi ahamiyatini bir nechta yo'nalishlarda ko'rib chiqish mumkin:

1. Madaniyatlararo muloqot

Tarjima xalqlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Masalan, adabiyot asarlari, filmlar, qo'shiqlar tarjimasi orqali biz boshqa xalqlarning urf-odatlarini, qadriyatlarini va hayot tarzi bilan tanishamiz. Bu jarayon insonlarda o'zaro hurmat va tushunishni shakllantiradi.

2. Ilm-fan va texnologiya

Ko'plab ilmiy kashfiyotlar va texnologik yangiliklar dastlab boshqa tillarda yaratiladi. Tarjima orqali ular butun dunyo olimlariga yetib boradi. Masalan, tibbiyot, muhandislik, dasturlash va biologiya sohalaridagi ilg'or yangiliklarni o'zlashtirishda texnik tarjimaning o'rni beqiyosdir.

3. Ta'lim va o'qitish

Chet el darsliklari, ilmiy maqolalar va qo'llanmalar tarjima qilinishi natijasida o'quvchilar va talabalar yangi bilimlarni o'zlashtirish imkoniga ega bo'ladilar. Bugungi kunda ko'plab oliy o'quv yurtlarida xorijiy adabiyotlardan foydalanish ta'lim sifatini oshirmoqda.

4. Biznes va diplomatiya

Tarjima xalqaro biznesda muhim ahamiyatga ega. Savdo shartnomalari, xalqaro konferensiyalar, hamkorlik loyihalari tarjimonlarsiz to'liq amalga oshmaydi. Diplomatiya sohasida esa tarjima davlatlar o'rtasida siyosiy va iqtisodiy aloqalarni rivojlantiruvchi vositadir.

5. Adabiyot va san'at

Buyuk adabiyot namunalarining aksariyati tarjima orqali keng ommaga yetib borgan. Masalan, Shekspir, Gyote, Pushkin, Navoiy, Alisher va boshqa ijodkorlarning asarlari tarjimalar tufayli dunyo xalqlariga tanilgan. Shu bilan birga, zamonaviy filmlar, spektakllar va qo'shiqlar ham tarjima orqali turli tillarda sevilib tinglanadi.

6. Turizm va kundalik hayot

Bugungi globallashuv davrida turizmning rivojlanishida ham tarjimaning Qo'shjonov M., Rasulov R. Tarjima nazariyasi asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2010. ahamiyati juda katta. Turistlar uchun yo'riqnomalar, xaritalar, mehmonxona xizmatlari tarjima qilinadi. Shuningdek, oddiy hayotda ham odamlar mobil ilovalardan foydalanib, tezkor tarjima qilish orqali chet tilli odamlar bilan muloqot qilishlari mumkin.

Xulosa

Tarjima — bu faqat lingvistik jarayon emas, balki madaniyatlar, ilm-fan, ta'lim, biznes va kundalik hayotda muhim ko'prikdir. U insonlarni birlashtiradi, bilimlarni kengaytiradi va dunyo xalqlarini yanada yaqinlashtiradi. Tarjima hayotimizning ajralmas qismi bo'lib, bilim olish, tajriba almashish va madaniyatlararo muloqotni yo'lga qo'yishda beqiyos vositadir. Tarjima bo'lmasa, insoniyat taraqqiyoti hozirgi darajaga yetmagan bo'lardi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jumaboyev M. Tarjima nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2018.
2. Newmark P. A Textbook of Translation. – London: Prentice Hall, 1988.
3. Nida E. Toward a Science of Translating. – Leiden: Brill, 1964.
4. Xudoyberdiyeva N. Tarjima san'ati. – Toshkent: O'zbekiston, 2020.
5. Hutchins, W. J. & Somers, H. L. An Introduction to Machine Translation. – Academic Press, 1992. Qo'shjonov M., Rasulov R. Tarjima nazariyasi asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2010.